

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Mamatov Ulug'bek Ergashalievich

**KURASHCHILARNING TEXNIK TAYORGARLIGINI MAXSUS HARAKATLI
O'YINLAR YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/NOYABR

